

УДК 636+637+576.8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК В КОРМЛЕНИИ КОРОВ

Сафаров Мураджон Мавлонович

¹старший преподаватель Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859192>

Аннотация. Исследованиями установлено, что наряду с биологической ролью сбалансированного питания животных большое значение имеет нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта, дефицит которой негативно влияет на многие функции организма. На этом фоне у животных формируются дисбактериозы, снижается естественная резистентность и продуктивность. Введение в рацион высокопродуктивных коров опытной группы кормовой добавки способствовало повышению коэффициентов переваримости основных питательных веществ, увеличению надоя молока натуральной жирности, а также улучшило биологическую ценность молока.

Ключевые слова: дисбактериозы, естественная резистентность, продуктивность, коэффициент переваримости, антибиотики, несбалансированный рацион, микрофлора кишечника, перистальтика, диарея, макро-, микроэлементы, кишечный микробиоценоз, бифидобактерии, лактобациллы, антиоксиданты, детергенты, иммунитет, дисбактериоз, токсикоз.

Abstract. Studies have established that along with the biological role of balanced nutrition of animals, the normal microflora of the gastrointestinal tract is of great importance, the deficiency of which negatively affects many functions of the organism. Against this background, animals develop dysbacteriosis, natural resistance and productivity decrease. The introduction of feed additive into the diet of high-yielding cows of the experimental group contributed to an increase in the digestibility coefficients of the main nutrients, increased milk yield of natural fat content, and also improved the biological value of milk.

Keywords: dysbacteriosis, natural resistance, productivity, digestibility coefficient, antibiotics, unbalanced diet, intestinal microbiota, peristaltika, diarrhea, macro-, microelements, intestinal microbiocenosis, bifidobacteria, lactobacilli, antioxidants, detergents, immunity, dysbacteriosis, toxicosis.

Annotatsiya. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hayvonlar uchun muvozanatli oziklanishning biologik roli bilan bir qatorda oshqozon-ichak traktining normal mikroflorasi katta ahamiyatga ega bo'lib, uning etishmasligi tananing ko'plab funktsiyalariga salbiy ta'sir qiladi. Bu fonda hayvonlarda disbakterioz shakllanadi, tabiiy qarshilik va mahsuldorlik pasayadi. Tajriba guruhining yuqori mahsuldor sigirlari ratsioniga ozuqa qo'shimchasining kiritilishi asosiy ozuqa moddalarining hazm bo'lish koeffitsientlarini oshirishga, tabiiy yog'li sut mahsuldorligini oshirishga, shuningdek sutning biologik qiymatini yaxshilashga yordam berdi.

Kalit so'zlar: disbakterioz, tabiiy qarshilik, mahsuldorlik, hazm bo'lish koeffitsienti, antibiotiklar, muvozanatsiz oziqlantirish, ichak mikroflorasi, peristaltika, diareya, makro-, mikroelementlar, ichak mikrobiotsenozi, bifidobakteriyalar, laktobakteriyalar, antioksidantlar, detergent, immunitet, dysbacterios, toxicos.

Введение. Данные многочисленных исследований показывают, что возможности роста продуктивности скота и птицы используются ещё не полностью и связано это прежде всего с недостаточным общим кормлением и низкой питательностью рационов.

При современной технологии содержания животных, изоляция их от природы, исключение контактов с почвой и растениями, интенсивное использование маток и стремление получить от животных максимальное количество продукции обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования норм кормления животных.

Среди всех факторов, оказывающих влияние на продуктивность крупного рогатого скота, главным является его кормление. В структуре затрат на продукцию выращивания крупного рогатого скота, корма занимают более 60 %, поэтому они играют основную роль в себестоимости производимой продукции. Кормовой фактор является одним из основных определяющих показателей продуктивности животных, эффективности использования кормов и рентабельности производства продукции.

При этом значительно возрастают требования к качеству кормов и их способности удовлетворять потребности животных в питательных веществах, так как главным условием роста продуктивности животных является полноценное научно обоснованное кормление

Рацион должен состоять из доброкачественных и разнообразных кормов. Это улучшает аппетит, переваримость, обеспечивает эффект дополняющего действия: недостаток питательных веществ в одном корме компенсируется за счет другого. Особенно это положение важно для высокопродуктивных животных, которые должны поедать большое количество кормов. Скармливание недоброкачественных кормов представляет серьезную опасность для здоровья животных, особенно беременных. 6. Рацион должен, по возможности, состоять из более дешевых кормов собственного производства. В первую очередь это относится к объемистым кормам. Зерно собственного производства целесообразно обменивать на комбикорма или приготовить комбикорм в хозяйстве, используя балансирующие добавки

Ограниченный контакт молодняка с матерями, антисанитария ферм, чрезмерная концентрация поголовья на единицу площади, лечение антибиотиками, неполноценные и несбалансированные рационы кормления приводят к нарушению микрофлоры кишечника. Нарушение нормальной микрофлоры пищеварительного тракта ведет к уменьшению всасывания питательных веществ, раздражению кишечных стенок, вызывающему усиленную перистальтику, диарею и снижение переваримости корма.

Актуальность темы.

Многочисленными исследованиями установлено, что использование в рационах пробиотиков кормового назначения может оказывать иммуномодуляторное, противоинфекционное воздействие на животных, повышать защитные функции организма против патогенных бактерий, вирусов, регулировать состояние кишечного микробиоценоза, оптимизировать процесс пищеварения и функции кишечника.

В последние десятилетия внимание научного сообщества привлекают также пребиотики, которые вызывают избирательную стимуляцию роста полезных бактерий, обитающих в кишечнике. Увеличивается численность бифидобактерий и лактобацилл, повышается эффективность пищеварения, активизируется неспецифический иммунитет и улучшается общее состояние здоровья животного.

Применение пробиотиков и пребиотиков снижает численность патогенных микроорганизмов в кишечнике, повышает переваримость питательных веществ кормов

рациона. Про- и пребиотики могут скармливаться как отдельно, так и совместно - в виде синбиотиков. Включенный в биологически активный комплекс, пребиотик является готовым доступным субстратом для пробиотиков, что способствует размножению полезных бактерий. Такое сочетание позволяет повысить выживаемость, микробное заселение введенными в желудочно-кишечный тракт полезными микроорганизмами, обеспечить длительное сохранение в организме хозяина.

Материалы и методы исследований.

Для достижения поставленной цели исследований был проведен научно-хозяйственный опыт на лактирующих коровах голштинской породы в период раздоя в ООО «Шухрат Мирахмедов» Ташкентской области. При постановке и проведении опытов были использованы зоотехнические, физиологические, биохимические, гематологические, микробиологические, гистологические и экономические методы. Объектом исследований служили дойные коровы и молодняк молочного возраста крупного рогатого скота голштинской породы в условиях пилотного хозяйства. Полученные результаты исследований были статистически обработаны и проанализированы.

Было сформировано три группы коров по принципу аналогов с учетом происхождения, возраста, живой массы, продуктивности за предыдущую лактацию и даты плодотворного осеменения. Научные исследования выполнены в рамках инновационного проекта, плана научно-исследовательских работ на кафедре «Общей зоотехнии и ветеринарии» Ташкентского государственного аграрного университета.

Кормление и содержание подопытных животных было одинаковым. Рационы кормления коров нормировались с учетом химического состава и питательности кормов на основе детализированных норм кормления. Дополнительно к основному рациону коровам 1 опытной группы скармливали пробиотическую добавку концентрированных кормов, аналогам 2 опытной – пребиотическую добавку концентрированных кормов и коровам 3 опытной группы – пробиотическую добавку в комплексе с пребиотической добавкой.

С целью определения переваримости питательных веществ в организме коров в конце научно-хозяйственного опыта были проведены физиологические исследования по общепринятым методикам. Химический состав кормов, их остатков и биосубстратов животных изучался в испытательной лаборатории института Химии растительных веществ

Результаты исследований и их обсуждение. Переваримость питательных веществ животным организмом зависит от ряда факторов, таких как: состав и качество задаваемых кормов, возраст и вид животного, состояние здоровья, условия содержания и сезон года, даже воздействия внешних раздражителей.

С учетом молодых и старых коров, веса и дня лактации суточный надой в период самых низких температур составил в среднем 33,3 кг. В два других периода суточный удой молока был на 0,7 кг больше. У молодых коров влияние низкой температуры на надой было несколько более выражено, чем у старых коров. В самые холодные дни первотелки давали молока на 0,8–0,9 кг в день меньше, чем при более высоких температурах. У старых коров влияние холодного климата коровника на продуктивность было меньше, и разница в удое составила 0,5 и 0,6 кг в пользу более высокой температуры.

Скармливание подопытным животным пробиотических и пребиотических добавок положительно сказалось на коэффициентах переваримости основных питательных веществ рационов (табл. 1).

Таблица 1.

Коэффициенты переваримости питательных веществ, % ($X \pm S_x$).

Показатели	Группа		
	Контрольная	1-я опытная	2-я опытная
Сухое вещество	72,39 ± 0,91	73,86 ± 1,07	74,54 ± 0,65
Органическое вещество	74,06 ± 0,62	75,56 ± 0,84	76,11 ± 0,65
Сырой протеин	63,46 ± 0,78	65,25 ± 1,10	66,18 ± 0,56*
Сырой жир	61,51 ± 0,60	63,76 ± 0,99	64,89 ± 1,67
Сырая клетчатка	54,01 ± 0,65	55,90 ± 0,32	56,74 ± 0,63*
БЭВ	84,84 ± 1,05	86,06 ± 1,07	86,34 ± 0,90

Здесь и далее: *P < 0,05

Исследованиями установлено, что коэффициенты переваримости питательных веществ кормов рациона больше в 2-й опытной группе по сравнению с контрольной и 1-й опытной группой по: сухому веществу на 2,15 %, 0,68 и 1,43 %; органическому веществу – на 2,05 %, 0,55 и 1,41 %; сырому протеину – на 2,72 % (P < 0,05), 0,93 и 1,19 %; сырому жиру – на 3,38 %, 1,13 и 2,70 %, сырой клетчатке – на 2,73 % (P < 0,05), 0,84 и 2,26 %; БЭВ – на 1,50 %, 0,28 и 1,06 % соответственно. Проведенные исследования показали, что коровы опытных групп, получавшие в составе рациона биотехнологические кормовые добавки, более эффективно использовали питательные вещества на синтез молока.

Результаты анализа крови коров приведены в таблице 4.

Результаты представлены в мкг/г сух веса. Для пересчета результатов на объем (мл) применяется коэффициент усушки равный Кус, равный объему деленному на массу (объем/массу), который для крови -5.6 и Кус молоко – 6.0

Таблица 2

Содержание элементов в крови, мкг/мл.

Элем.	1	2	3	4	5	6	Лит
Au	0.00023	0.00028	0.00021	0.00011	0.00021	0.00035	0.00004
Br	5.2	4.6	5.0	4.7	4.9	4.0	4.6
Ca	115	72	120	89	65	72	62
Co	0.00028	0.00031	0.00047	0.00031	0.00030	0.00031	0.00033
Cr	0.038	0.031	0.032	0.037	0.034	0.032	0.026
Fe	418	420	390	460	435	430	475
Hg	0.0048	0.0024	0.0036	0.0045	0.0035	0.0052	0.0065
K	1480	1050	920	1100	1300	1080	1690
Na	2460	2640	3260	2230	2680	2570	1990
Rb	2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	2.7
Sb	0.0051	0.0062	0.0022	0.0061	0.0061	0.0053	0.0047
Sc	0.0043	0.0028	0.0024	0.0045	0.0035	0.0047	0.075
Se	0.12	0.18	0.11	0.14	0.21	0.21	0.27
Zn	5.2	3.7	3.6	5.3	5.1	4.8	6.5

Результаты анализа содержания элементов в молоке представлены в таблице 3

Таблица 3

Содержание элементов в коровьем молоке, мкг/г

Элемент	1	2	3	4	5	6
Au	0.0059	0.0049	0.0033	0.0029	0.0038	0.0044
Br	15	14	17	15	18	16
Ca	9890	10400	9920	11500	10100	12100
Cl	5300	5600	5420	6200	5800	6100
Co	0.018	0.012	0.015	0.016	0.013	0.013
Cr	0.27	0.62	0.56	0.25	0.48	0.51
Cs	0.028	0.025	0.022	0.48	0.026	0.031
Fe	15	14	16	20	16	17
K	11600	10100	11100	11200	9890	12600
Mn	0.38	0.47	0.31	0.33	0.48	0.41
Na	2500	3700	2800	3600	3200	2900
Rb	9.5	9.8	10	8.9	11	9.5
Sb	0.018	0.034	0.042	0.031	0.025	0.023
Sc	0.0045	0.0031	0.0027	0.0032	0.0035	0.0028
Se	0.25	0.28	0.31	0.18	0.21	0.34
Sr	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Zn	28	41	35	29	25	43

Анализируя данные таблицы необходимо отметить, что самую высокую энергетическую ценность имеет молоко коров 2-й опытной группы. Ее показатель превышает аналогичный показатель контрольной группы на 0,08 МДж (2,80), 1-й опытной – на 0,03 МДж (1,03 %). Содержание сухого вещества наибольшее в молоке 2-й опытной группы: превышает контрольную группу, 1-я опытные группы на 0,27 %; 0,09 и 0,12 % соответственно. Доля сухого молочного обезжиренного остатка также больше в 2-й опытной группе: на 0,17 % по сравнению с контрольной группой и на 0,06 и 0,08 % в сравнении с 1-й опытной группой соответственно. По содержанию лактозы превосходит молоко коров 2-й опытной группы: на 0,08 % по сравнению с контрольной группой. Уровень жира в молоке коров опытных групп в среднем составил 4,08 %, что на 0,7 % больше в сравнении с аналогичным показателем контрольной группы. Более высокое содержание белка установлено в молоке коров 2-й опытной группы: на 0,11 % больше, чем в контрольной и на 0,02 и 0,05 % по сравнению с 1-й опытной группой соответственно.

Исследования показали, что преимущество коров 2-й опытной группы по валовому удою молока натуральной и 4 %-ной жирности, отмеченное в научно-хозяйственном опыте, сохранилось и в последующем: в целом за лактацию данные показатели у животных 2-й опытной группы составили 9504,9 и 9615,38 кг, что на 411,9 кг (4,53 %) и 500,98 кг (5,50 %) больше, чем у аналогов контрольной группы соответственно.

Таким образом, введение в рацион высокопродуктивных коров 2-й опытной группы пробиотической добавки способствовало повышению коэффициентов переваримости основных питательных веществ, увеличению надоя молока натуральной жирности, а также улучшило биологическую ценность молока.

Заключение. Результаты изложенных выше исследований позволили сделать следующие выводы и заключения:

1. Обеспеченность рационов кормления лактирующих коров с суточным удоем свыше 15 кг молока в зависимости от сезона года, структуры рационов и качества кормов составляет (%): по протеину -65-160; сахару -46-150; жиру -79-85; каротину -60-200; фосфору -59-75; марганцу -55-82; меди -65=100; цинку -48-80; кобальту и йоду -40-70.

2. Добавка из экструдированных зерновых растений, обогащенная комплексом макро-микроэлементов, обладает высоким продуктивным действием и позволяет увеличить прирост живой массы телят-молочников.

3. Введение в рацион молочных коров минеральных веществ способствует повышению поедаемости кормов, повышению молочной продуктивности в пересчёте на 4-% молоко на 8,45-11,6% и повысить жирность молока в опытной группе на 0,22%.

REFERENCES

1. Белоокова О. В., Лоретц О. Г., Горелик О. В. Эффективные микроорганизмы в молочном скотоводстве // Аграрный вестник Урала. 2018. № 6 (173). С. 16–21.
2. Горелик О. В., Белоокова О. В. Использование симбиотических комплексов в кормлении коров // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2012. № 7. С. 22–29.
3. Donnik I. M., Lorets O. G., Bykova O. A., Shkuratova I. A., Isaeva A. G., Romanova A. A. Use of natural minerals for effective increase in biological value of milk in animal industry // International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 2017. Vol. 8. No. 4. P. 923-933..
4. Лоретц О. Г., Горелик О. В., Гумеров А. Б., Белооков А. А., Асенова Б. К. Физико-химические показатели молозива и молока коров при применении продуктов биотехнологического производства // Вестник биотехнологии. 2018. № 1 (15). С. 14.
5. Миколайчик И. Н., Морозова Л. А., Арзин И. В. Практические аспекты применения микробиологических добавок в молочном скотоводстве // Аграрный вестник Урала. 2018. № 3 (170). С. 5.
6. Morozova L. A., Mikolaychik I. N., Morozov V. A., Lorets O. G., Neverova O. P. Correction of the Metabolism of High-Yielding Cows by Energy Supplements // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9. No. 5. P. 1972–1984.
7. Nosirov B. J., Safarov M. M., Correlation of udder shape, size and udder size of Bushuev breed of cows with milk yield. E3S Web of Conferences 244, 02048 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402048> EMMFT-2020
8. Safarov M. B., Safarov M. M. (2021). The Application of the Vitamins Complex as an Antistress Agent in Sheep Breeding. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5699–5704. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/729>
9. Сафаров М.Б, Сафаров М.М. “Морфологические изменения в костях при нарушении витаминно-минерального обмена у коров” Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы и перспективы исследований в анатомии и гистологии животных. Витебск ВГАВМ 31 октября 2019 г. стр.147-149.
10. Сафаров М.М. «Признаки болезней незаразной этиологии и биохимические показатели крови коров молочного стада». Сборник международной конференции, посвящённой

90 летию образования ТашГАУ «Актуальные теоретические и практические проблемы аграрной науки и их решение» Tashkent, Uzbekistan 14-15 декабря, 2020 г. стр.123-128.